

**TALABALARNI IJODIY YONDASHUV ASOSIDA INNOVATSION
KASBIY FAOLIYATGA TAYYORLASH IMKONIYATLARI**

To‘xtayeva Zebo Sharifovna

“Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar”

kafedra professori, pedagogika fanlari doktori,

zebo-7171@mail.ru

Rahmatova Barnogul Karimjonovna

tayanch doktorant,

Buxoro davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. Mazkur maqolada talabalarni innovatsion faoliyatga tayyorlashda ijodiy izlanuvchanlik qobiliyatlarini takomillashtirish shakl, metodlari va usullari keltirib o‘tilgan, talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda o‘qituvchining roli, bilimi, ilmiy salohiyati, tajribasi, pedagogik mahoratining o‘rni haqida aytib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar. innovatsiya, talaba, kasbiy faoliyat, pedagogik mahorat, o‘qituvchi, ijodiy qobiliyat.

**OPPORTUNITIES TO PREPARE STUDENTS FOR INNOVATIVE
PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON A CREATIVE APPROACH**

Abstract. In this article, the forms, methods and methods of improving the abilities of creative inquiry in preparing students for innovative activities are mentioned, the role of the teacher, knowledge, scientific potential, experience, and pedagogical skills in preparing students for professional activities are mentioned.

Key words. innovation, student, professional activity, pedagogical skill, teacher, creative ability.

Oliy ta'lim tizimida o'zgarishlar, yagona ta'lim makoniga O'zbekistonning kirishi oqibatida, innovatsion faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan o'qituvchiga talab kun sayin oshmoqda. O'qituvchini kreativ yondashuvlar asosida innovatsion faoliyatga tayyorlash tizimida milliy ustuvorliklarni ko'rib chiqish zarurligini belgilovchi omillar orasida uch guruhni ajratish mumkin.

Avvalo, bular milliy ta'limda yangi ta'lim paradigmasini joriy etish, oliy ta'limning yangi mazmuni va tuzilishiga o'tish, davlat ta'lim standartlarini joriy etish bilan bog'liq tizimli o'zgarishlardir. Davlat miqyosida boshlangan ta'lim islohotining muvaffaqiyati ko'p jihatdan o'qituvchining yangiliklarga shaxsiy munosabati, ularning nazariy, uslubiy va amaliy yo'naltirilganligi bilan belgilanadi.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qitish tizimini samarali tashkil etish uchun bilim, ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan bir qatorda, hozirgi kunda ta'limda o'z-o'zini rivojlantirish, o'z-o'zini tarbiyalashga qaratilgan texnologiyalar va shaxsga ta'sir etish yo'llarini yaratishga, tayyorligini ta'minlashga tobora e'tibor qaratilmoqda.

Doimiy o'zgaruvchan jamiyatda o'z individualligini amalga oshirish uchun ta'lim maqsadlari, mazmuni va texnologiyalarini loyihalashtirishda shaxsga yo'naltirilgan yondashuv paradigmasi bugungi kunda uni modernizatsiya qilish bo'yicha tushunchalar va dasturlarni qurishning metodologik asosi hisoblanadi.

Ayni paytda oliy ta'limda o'qitiladigan mutaxassislik fanlarining mazmuni va metodikasini takomillashtirishga, o'qituvchilarning shaxsiy va kasbiy rivojlanishiga oid muammolarni hal etishga e'tibor qaratish lozim. Oliy ta'limning o'zgaruvchan maqsadlari ta'lim jarayonini ijodiy loyihalashtirish, mualliflik ishlanmalarini yaratish, innovatsion faoliyatni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lgan o'qituvchilarni tayyorlash yo'nalishida modernizatsiya qilish zaruriyatini dolzarblashtiradi.

**O'qituvchining
innovatsion
faoliyati**

tayyorgarlik darajasini, talabalar o'rtasida innovatsion kasbiy faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi integrativ xususiyatdir

1-rasm. O'qituvchining innovatsion faoliyati mazmuni

O'qituvchining innovatsion faoliyati bu - tayyorgarlik darajasini, talabalar o'rtasida innovatsion kasbiy faoliyatni shakllantirishga imkon beruvchi integrativ xususiyatdir (1-rasm). Professional sohada istalgan natija va tegishli darajaga erishish uchun yosh pedagoglarni innovatsion faoliyatga tayyorlashga har qachongidan ko'ra e'tiborni kuchaytirish zarur.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, yosh pedagoglar innovatsion kasbiy faoliyatining ob'yektiv xususiyatlari ishlab chiqildi (1-jadval):

1-jadval

Innovatsion kasbiy faoliyatning ob'yektiv xususiyatlari

Innovatsion kasbiy faoliyat sohasi	Kasbiy-professional vazifalar	Amalga oshirish mexanizmi	Innovatsion kasbiy faoliyat natijasi
Pedagogik qidiruv	Qidiruv - axborot	Mashg'ulotlardagi kamchiliklarning noaniq ma'nosi. Qarama-qarshiliklarni qidirish va muammoli vaziyatni anglash	Shakllantirilgan innovatsion muammo. Haqiqiy o'quv kursining tavsifi
	Analitik-tanqidiy	Innovatsiya muammosi bo'yicha mavjud bilim va ma'lumotlarni tanqidiy baholash. O'quv kursining analitik tavsifini tayyorlash. Qarama-qarshi o'zgaruvchilarni aniqlash. Pedagogik innovatsiya	Innovatsiyaning maqsadi va vazifalari. Innovatsiyalarni baholashning dastlabki mezonlari

		mavzusining belgilanishi. O'zgaruvchilarni operatsionallashtirish va dastlabki mezonlarni shakllantirish	
Pedagogik yangilik yaratish	Modelli- loyihaviy	Qarama-qarshi o'zgaruvchilarga adekvat bo'lgan mustaqil o'zgaruvchilarni aniqlash. Muqobil innovatsion takliflarni ishlab chiqarish. Innovatsion butun loyiha uchun ilmiy asos yaratish	Innovatsion taklif. O'quv kursi loyihasi
	Me'yoriy - konstruktiv	Pedagogik innovatsiyaning ramziy yoki moddiy fiksatsiyasi. Qo'shimcha mablag'lar yaratish. Yangi didaktik retseptlarni ishlab chiqish. Tajriba o'tkazish.	Pedagogik sinov natijalari
Innovatsion faoliyat sohasi	Odatiy professional vazifalar	Odatiy professional vazifalarni hal qilish uchun operatsiyalar	Innovatsion faoliyat natijasi
Pedagogik innovatsiyalarni amalga oshirish	Dasturiy ta'minot va ssenariy	Innovatsion loyihani amalga oshirish dasturini yaratish. Innovatsion loyihani amalga oshirish	Pedagogik innovatsiyani amalga oshirish dasturi va ssenariysi

	Tashkiliy- boshqaruv	uchun optimal ssenariyni ishlab chiqish Approbatsiya, innovatsion senariyni bajarish. Approbatsiya, innovatsion senariyni bajarish. Operatsiyalar va harakatlarni tuzatish	Ijro natijalari
Didaktik innovatsiyalarga aks ettirish	Tajribali- baholovchi	Mezonlarini aniqlashtirish. Pedagogik eksperimentning maqsad va vazifalarini shakllantirish. Uni amalga oshirish dasturini tuzish. Dalillarni to'plash, qayta ishlash va tizimlashtirish. Natijalarni tahlil qilish, umumlashtirish va izohlash. Xulosalarni shakllantirish va ularning harakatlari doirasini aniqlash.	Yangilangan mezonlari. Yangilik natijasida ta'siri. Xulosalar

Innovatsion pedagogik faoliyat tushunchasi o'qish va ta'limni tashkil etishga yangicha yondashuv demakdir. Bu, birinchi navbatda, talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro samarali hamkorlikning yangi usullaridan foydalanish, ko'zlangan natijalarga erishishga olib keladi, innovatsion ta'lim yangi g'oyalarni qidirish va ijodiy izlanish qobiliyatlari shakllanishini o'z ichiga oladi, o'qituvchi yangi usullarni ishlab chiqadi, amalga oshiradi hamda yechimlarni mustaqil tanlaydi. Oliy ta'lim

muassasalarida innovatsion ta'lim muhitini yaratish quyidagicha amalga oshiriladi (2-rasm):

Motivatsiya - yangiliklarning kiritilishi bilan bir qatorda ularni rag'batlantirishga erishish: jamiyatda tan olish, moliyaviy rag'batlantirish va ishda o'z-o'zini anglash ehtiyoji, o'z ishidan foyda olishga intilish kabi ichki motivlardir.

Kreativlik - bu komponent o'qituvchining yangi g'oyalarni yaratish va amalga oshirish qobiliyatini anglatadi. Kreativlikning rivojlanishi loyihalarni yaratishdagi taqlidiy faoliyatdan real ijodga o'tadi, buning natijasida o'qituvchi tomonidan ta'lim va tarbiyaning yangi metodi yaratiladi.

2-rasm. Innovatsion ta'lim muhitini yaratish sxemasi

Texnologiya - bu komponent axborotni qidirish va mavjud yangiliklar bilan tanishish, ularga erishish uchun maqsad va vositalarni belgilash, asosiy g'oyalarni ishlab chiqish, ularni amalga oshirish va monitoring qilish, boshqacha aytganda, bajarilgan ishning ijobiy va salbiy xususiyatlarini baholashga qaratilgan tahlilni o'z ichiga oladi.

Demak, yosh talabalarni innovatsion kasbiy faoliyatga tayyorlash zamonaviy pedagogikada dolzarb va istiqbolli ijtimoiy muammo ekanligi ko'rinib turibdi. Bunda innovatsion ta'lim texnologiyalari keng qamrovli, murakkab, ijodiy, tashkiliy-

pedagogik faoliyat ekanligi doimo diqqat markazimizda bo‘lishi lozim. Chunki ular yordamida bo‘lajak mutaxassislarni tayyorlashning istiqbolli va samarali uslubiyatini yaratish mumkin hamda ular asosida raqobatbardosh innovatsion faoliyati rivojlangan talabalarni tayyorlash kafolatlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Sharifovna, T. Z., Khamidovna, S. K., Bakhtiyorovna, T. B., & Fakhritdinovna, M. S. (2020). Improving Higher Education Through Integrated Learning, Features Of An Integrated Lesson. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 3052-3064.

2. Sharifovna, T. Z., & Bakhriniso, T. (2020). Modernization of higher education by solving integration problems. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8(12 Part II), 44-49.

3. Sharifovna, T. Z., Kizi, T. M. K., Khikmatovna, N. L., Ramazonovna, E. M., Narzullaevna, A. M., & Kizi, K. S. N. (2020). Opportunities for the development of creative abilities of the future teacher and student. *Journal of Critical Reviews*, 7(12), 103-107.

4. Тухтаева З.Ш. [Межпредметные связи и преемственность в профессиональном образовании](#). *Профессиональное образование*. Столица, 2011. – С. 43-44.

<https://scholar.google.com/scholar?cluster=1525458367880340209&hl=en&oi=scholar>